

Т. М. Берест

ГЛОСАРІЙ НОВІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Глосарій новітньої педагогічної термінології : наук. видання / Нар. укр. акад., [каф. українознав.] ; упоряд. І. О. Помазан, Т. М. Берест, О. В. Льїна, Г. В. Купрікова. – Харків : Вид-во НУА, 2021. – 107 с.

На початку навчального року побачило світ наукове видання – «Глосарій новітньої педагогічної термінології» – упорядковане викладачами кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Глосарій покликаний допомогти в усвідомленні, теоретичному обґрунтуванні й критичному аналізі на основі сучасних наукових досліджень тих складних процесів, що відбуваються зараз в освіті, зокрема в освітній системі України.

Соціально-економічні перетворення в Україні на початку ХХІ століття зумовили значні зміни в системі освіти, її зміст наповнюється новою сутністю. Активне використання нових інформаційних технологій розширює традиційні форми організації освітнього процесу. Україна робить важливі кроки на шляху до прогресивної системи освіти, що відповідає вимогам і потребам сучасного глобалізованого світу. Освітньо-педагогічні зміни в національному масштабі відбуваються в контексті загальних трансформацій, зумовлених поширенням нових освітніх технологій, спрямованих на використання в особистісному розвитку людини.

У виданні представлено різні підходи до розуміння проблем освіти, елементів освітньої системи України, змісту інновацій, розкрито сутність усталених категорій і понять у їх традиційному та інноваційному значеннях.

У царині сучасної лінгвістики спостерігається постійне зростання інтересу до проблем сучасної термінології, оскільки розвиток мовних засобів, що забезпечує комунікацію в спеціальних сферах спілкування, нерозривно пов'язаний із технологічним та соціально-економічним прогресом. Як відомо, терміни виконують важливу комунікативну функцію, забезпечуючи взаєморозуміння між представниками різних галузей знань і наукових дисциплін. Особливий інтерес викликає проблема педагогічної термінології, адже в цій сфері можуть існувати численні мовні лакуни.

Автори узагальнили поняттєво-термінологічний апарат інноваційної освітньої діяльності, який використовує міжнародна та українська фахова спільнота, дали системне визначення основних понять і відповідних термінів, що описують організацію, функціонування та розвиток інноваційної діяльності навчальних закладів в умовах глобалізації та євроінтеграції. Обсяг глосарію становить понад 200 словникових статей.

Враховано у виданні й зміни, відтворені в сучасному законодавстві України, що охоплює питання освітньої діяльності. У процесі підготовки видання використано наукові дослідження в галузі педагогіки, соціальної педагогіки, загальної психології, соціальної психології, психології особистості, культурології, соціології освіти, етики, естетики, інклюзивної освіти.

Поруч із широко відомими термінами та поняттями, які традиційно використовують у теорії та практиці освіти, у глосарії подано й терміни, які відтворюють новітні процеси й тенденції в цій галузі, пояснюють сутність сучасних методологічних підходів до навчання й виховання особистості.

Словник має зручну організацію. Системність і структурованість термінології дозволяє оптимізувати процес роботи з мовним матеріалом. Терміни й поняття розташовано в алфавітному порядку. Деякі терміни, здебільшого іншомовного походження, містять посилання на етимологію слова.

Важливим моментом став також вибір жанру та композиції глосарію як довідкового видання, а саме: термінологічного словника-довідника, що через терміни та їхнє визначення стисло й системно розкриває сутність освіти, її зміст і форми, характер перетворень. Разом з тим велика першоджерельна база, яку наведено в кінці глосарію, дає змогу додаткового самостійного розгляду відповідної термінологічної палітри.

До глосарію включено як загальну термінологію сучасної освіти, так і поняття, що становлять основу наукового апарату психології та педагогіки та їхніх галузей: дефектології, етики, естетики – і поширені в практичній діяльності педагогічних працівників. Укладачі глосарію мали за мету надати допомогу всім, хто цікавиться новітніми досягненнями педагогіки, ознайомити реципієнтів із новими напрямами педагогічної діяльності.

Видання дає змогу ширше показати й глибше розкрити освітній поняттєво-термінологічний апарат, який використовує міжнародна та українська фахова спільнота, сучасні тлумачення термінів і понять, що вживаються в сучасній науці та практиці освітньої системи України.